

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQANI BARQAROR RIOJLANTIRISH OMILLARI

Nazarov Jahongir Bahromovich

Abu Rayhon beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655049>

Annotatsiya. Maqolada mintaqani barqaror rivojlantirish omillarini baholash uslubiyati tahlil qilingan. Xorazm viloyati misolida barqaror rivojlanishni ishtimoiy-iqtisodiy va ekologik jihatlari baholangan.

Аннотация. В статье проанализирована методология оценки факторов устойчивого развития региона. На примере Хорезмской области дана оценка социально-экономических и экологических аспектов устойчивого развития.

Abstract. The article analyzes the methodology for assessing factors of sustainable regional development. Using the example of the Khorezm region, the socio-economic and environmental aspects of sustainable development are evaluated.

Ka’lit so’zlar: Mintaqa, barqaror rivojlanish, omilli tahlil, barqarorlik, integral indeksi, iqtisodiy o’sish.

Ключевые слова: Регион, устойчивое развитие, факторный анализ, устойчивость, интегральный индекс, экономический рост.

Keywords: Region, sustainable development, factor analysis, sustainability, integral index, economic growth.

Hududlarning iqtisodiy salohiyati to’liq ishga solinmaganligi, ya’ni respublika dasturlarini ishlab chiqishda hududlarning o’ziga xos xususiyatlari yetarlicha hisobga olinmaganligi; agrar sektor ustunlik qilgan holda hududlar iqtisodiyotining mavjud tarkibi saqlab qolishi; to’g’ridan-to’g’ri chet el investitsiyalarini jalb qilish va hududlarning raqobatli ustunliklarini amalga oshirishda sezilarli mintaqaviy nomutanosibliklar; mahalliy byudjetlar shakllantirilishida mintaqaviy infratuzilma va innovatsion ekotizimni rivojlantirishni hamda ekologik muammolar va boshqa masalalarni hal etish imkoniyatlarini cheklaydigan darajada moliyaviy bazaning yetarli emasligi; resurslarning mavjudligi va bozor imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish o’rtasidagi nomutanosiblik, xalqaro va mintaqalararo iqtisodiy integratsiyaning yetarli darajada rivojlanmaganligi; mintaqaviy menejment (iqtisodiy qarorlar qabul qilish, tarmoq yondashuvi, strategik rejalashtirish usullaridan foydalanish va boshqalar) va marketingning (tarmoq marketingi imkoniyatlaridan foydalanish, hududlarning brend-imidjini shakllantirish va boshqalar) yetarli darajada rivojlanmaganligi; aholining farovonligi, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy farovonligiga ta’sir ko’rsatishi mumkin bo’lgan yer-suv resurslari taqchilligining (miqdor va sifat jihatidan) mavjudligi; “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bo’yicha mintaqaviy dasturlarni ishlab chiqish (qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasi, 2030-yilga borib ularning ulushini 25 foizga yetkazish) orqali atrof-muhitga bo’lgan bosimni kamaytirish zarurati; alohida mintaqalar bo’yicha (Orolbo’yi misolida) ekologik keskinlikni kamaytirish bo’yicha maxsus dasturlar va chora-tadbirlar qabul qilish zarurati[1].

Mintaqalar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladigan omillarni aniqlash muhim hisoblanadi. Uslubiy yondashuvning asosini barqaror o’sishning turli jihatlari aks

ettiruvchi makroiqtisodiy (iqtisodiy o‘shish, inflyatsiyani targetlash, investitsiya dasturlari, byudjet munosabatlari va boshqalar), institutsional (xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilgan qonunchilik normalari, hududlarni rivojlantirish institutlari, “yashil o‘shish”ni qo‘llab-quvvatlash va boshqalar) va davlatlararo (Orol dengizi muammolari, transchegaraviy suv resurslari, atrof-muhitga chiqindilar, maxsus jamg‘armalar va boshqalar) omillar tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. Hududlarni barqaror rivojlantirishning omilli tahlilga uslubiy yondashuv

Tahlil jarayonida dastlab barqaror rivojlanishni baholash uchun ko‘rsatkichlarni to‘rt guruhga: atrof-muhitga antropogen bosimni tavsiflovchi (ifloslantiruvchi moddalar emissiyasi, tabiiy resurslar iste’moli), tabiiy resurslar holatini aks ettiruvchi (havo va suv sifati, bioxilmaxillik), inson salomatligi va ijtimoiy farovonlikka ta’sirini baholovchi, shuningdek, javob choralarni tavsiflovchi (qonunchilik, ekologik texnologiyalarga investitsiyalar) ko‘rsatkichlarga ajratishni nazarda tutadigan IHTT metodologiyasi qo‘llanildi. Natijada keng doiradagi ekologik

muammolarni qamrab olgan va atrof-muhit holatini hamda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini kompleks baholash imkonini beradigan 134 ta ko'rsatkichdan iborat ro'yxat shakllantirildi.

2-rasm. Mintaqaning barqaror rivojlanishini ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik jihatlarni hisobga olgan holda baholash

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish dasturi 2030-yilgacha bo‘lgan eng yaqin maqsadlarni o‘z ichiga oladi, u farovonlikni yaxshilash (kambag‘allikni bartaraf etish choralari) va tabiatni muhofaza qilish, shuningdek, ...“iqlim o‘zgarishi va atrof-muhitni muhofaza qilish”ni hisobga olgan holda iqtisodiy o‘sish, ta’lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ish bilan ta’minlash sohasidagi bir qator masalalarni hal qilishga qaratilgan. Maqsadlar BMTga a’zo barcha davlatlar, shu jumladan, O‘zbekiston tomonidan ham ma’qullandi. Ular 17 ta maqsadni o‘z ichiga oladi, konsepsiya global xarakterdagi tavsiyalar shaklida shakllantirilgan 169 ta aniq vazifadan iborat[2].

Barqaror rivojlanishning milliy strategiyasini amalga oshirish mintaqalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini talab qiladi. Chunki ularning iqtisodiy rivojlanish darajasi va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ustuvor yo‘nalishlari o‘rtasida shakllanadigan o‘zaro bog‘liqlik barqaror iqtisodiy rivojlanish muammolarini batafsil o‘rganish va ularning yechimiga mahalliy darajada ustuvorlik berish zarurligini tasdiqlaydi.

Bizning fikrimizcha, hozirgi vaqtda iqtisodiy nazariyada barqaror rivojlanish konsepsiyasining o‘rni inson faoliyatining atrof-muhitga ta’sirini tavsiflovchi jarayonlarni o‘rganish orqali belgilanmoqda. Barqaror rivojlanish nazariyasining shakllanishi jamiyat rivojlanishi muammolarining kelib chiqish manbalari, ularning oqibatlarini, inson, jamiyat va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning rivojlanish yo‘nalishlari va bosqichlarini tahlil qilish, shuningdek, ular orasidagi iqtisodiy munosabatlarni tizimlashtirish uchun asos yaratish zarurati bilan bog‘liq.

Mintaqaviy rivojlanishning tabiiy-ekologik tarkibiy qismi hamda tabiiy resurslardan foydalanish hajmining tobora ortib borishi uning barqaror rivojlanishida ekologik-iqtisodiy jihatga ustuvorlik berish zarurligini belgilaydi.

Fikrimizcha, O‘zbekiston Respublikasi, jumladan, Xorazm viloyatining barqaror rivojlanishini ta’minlash mintaqaning iqtisodiy rivojlanishini prognozlash jarayoniga ekologik va ijtimoiy omillarni integratsiyalashni talab etadi[3]. Bu ekologik va ijtimoiy muammolarning salbiy oqibatlarini kamaytirish, aholining turmush sifatini oshirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy xarajatlarni kamaytirish va barqaror rivojlanish uchun muhim qadam bo‘lgan iqtisodiy rejalashtirishda ekologik va ijtimoiy omillarni uyg‘unlashtirish bo‘yicha yondashuvlar va chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekiston mintaqalari bo‘yicha demografik ma’lumotlarning qiyosiy tahlili mamlakatning barcha hududlarida aholi sonining barqaror o‘sish tendensiyasini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, Xorazm viloyati aholisining umumiy aholi sonidagi ulushi deyarli o‘zgarishsiz qolmoqda, mos ravishda 5,4% atrofida bo‘lib, bu aholi o‘sishining ushbu hududlar va mamlakatning qolgan qismi o‘rtasida teng taqsimlanishini ko‘rsatadi (1-jadval).

1-jadval

**O‘zbekiston mintaqalarida demografik va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish
ko‘rsatkichlari dinamikasi**

№	Nomi	2021		2022		2023	
		soni	ulush, %	soni	ulush, %	soni	ulush, %
1.	Aholisi (ming kishi)						
1.1	O‘zbekiston Respublikasi	34558,9	100	35271,3	100	36024,9	100
1.2	Xorazm viloyati	1893,3	5,48%	1924,2	5,46%	1958,1	5,43%

2.	Aholi jon boshiga yalpi daromad (ming so‘m)						
2.1	O‘zbekiston Respublikasi	12122,2	100	14869,8	100	17807,3	100
2.2	Xorazm viloyati	12270,6	101,23%	15756,4	106,00%	19643,5	110,29%
3	Aholi jon boshiga o‘rtacha oylik iste‘mol xarajatlari (ming so‘m)						
3.1	O‘zbekiston Respublikasi	780,8	100	939,1	100	1156,9	100
3.2	Xorazm viloyati	814,5	104,31%	857,2	91,31%	1345,2	116,26%
4.	Mehnat resurslari soni (ming kishi)						
4.1	O‘zbekiston Respublikasi	19158,2	100	19334,9	100	19517,5	100
4.2	Xorazm viloyati	1044,8	5,45%	1047,1	5,42%	1050,9	5,38%
5	Ishsizlik darajasi (yil oxirida %)						
5.1	O‘zbekiston Respublikasi	1561,0	100	1441,8	100	1332,7	100
5.2	Xorazm viloyati	88,1	5,64%	80,0	5,55%	73,7	5,53%

Xorazm viloyatida barqaror o‘shish sur‘atlari mamlakatimizdagi o‘rtacha ko‘rsatkichlardan yuqori bo‘lsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidagi tafovutni qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar ko‘rish talab etiladi. Xorazm viloyatida mehnat resurslari ulushining barqarorligi 5,4% atrofida ekanligi ushbu hududlarda ish bilan bandlik tarkibining shakllanganligidan dalolat beradi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida bandlik tarkibining tahlili ushbu hududlarda mehnat resurslari ulushining nisbatan barqarorligi to‘g‘risida xulosa chiqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, ishsizlik darajasini pasaytirishning ijobiy tendensiyasi kuzatilmoqda, bu esa iqtisodiy faollikning o‘shishi va yangi ish o‘rinlarining yaratilishini ko‘rsatadi.

Biroq, Xorazm viloyatida bitiruvchilar ulushi mamlakat bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan past bo‘lib, 68-76% ni tashkil qiladi. Bu esa mintaqada mutaxassislar tayyorlash darajasini oshirish uchun mintaqada ta‘lim infratuzilmasi va dasturlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasida umumiy kasallanish holatlari 2021-yilda 19 368,0 ming holatdan 2023-yilda 21596,5 ming holatgacha oshgan bo‘lib, bu kasalliklar sonining umumiy o‘shishini ko‘rsatadi. Xorazm viloyatida esa kasallanish holatlari 2021-yilda 1 028,6 mingdan 2023-yilda 1 172,0 minggacha oshgan. Viloyatning mamlakat bo‘yicha umumiy kasallanishdagi ulushi 2021-yilda 5,31%, 2023-yilda 5,51% va 2023-yilda 5,43% ni tashkil etgan bo‘lib, bu hududda barqaror va nisbatan yuqori darajadagi kasallanish mavjudligini ko‘rsatadi.

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasida va Xorazm viloyatida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi

T/r	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari	2019	2020	2021	2022	2023	O‘zgarish 2023-yilda 2019-yilga nisbatan (+),(-)
1	Donli ekinlar	5,9	5,8	5,6	5,6	5,7	-0,2
2	Paxta xomashyosi	9,8	9,6	8,9	7,8	8,4	-1,4

3	Sabzavotlar	5,8	5,7	5,8	5,7	5,7	-0,1
4	Poliz mahsulotlari	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	-0,1
5	Meva va rezavorlar	5,5	5,5	5,3	5,4	5,4	-0,1
6	Uzum	2,5	2,7	2,8	2,7	2,7	+0,2
7	Go'sht (tirik vaznda)	6,5	6,4	6,5	6,3	6,4	-0,1
8	Sut	9,7	9,7	9,6	9,5	9,4	-0,3

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki ijtimoiy-iqtisodiy tabaqalanish darajasining pasayishi hududning o'z salohiyatidan samarali foydalana olishiga bog'liq. Tadqiqotda hududlarning tabaqalashuv darajasini pasaytirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish ixtisoslashuvini rivojlantirish, inson kapitaliga investitsiyalar, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va qulay institutsional muhitni yaratish (3-jadval).

3-jadval.

Mintaqa rivojlanishining differentsiatsiyasi va ularning asosiy ekologik-iqtisodiy xususiyatlari (2023 y.)

Xorazm viloyati			
Sanoat	Tuproqqal'a, Yangibozor va Urganch	Xonqa, Shovot va Yangiariq	Bog'ot, Gurlan, Qo'shko'pir, Hazorasp va Xiva
Qishloq xo'jaligi	Bog'ot, Gurlan, Qo'shko'pir, Xiva, Yangiariq, Shovot, Xonqa, Urganch va Yangibozor	Tuproqqal'a	Xazarasp
Iste'mol tovarlari ishlab chiqarish	Tuproqqal'a, Xonqa va Urganch	Bog'ot va Yangiariq	Yangibozor, Gurlan, Qo'shko'pir, Hazorasp va Xiva

Mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun suv ta'minoti, tuproq sifati, ekotizimlar holati, bioxilma-xillikka ta'sir, chiqindilarni boshqarish va keng doiradagi boshqa o'zaro bog'liq omillarni hisobga olish zarur. Ushbu muammolarni hal qilishga kompleks yondashuv atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish va mintaqaning uzoq muddatli barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi.

FOYDALANILAN ADABIYOTLAR

1. United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable Development Cooperation Framework for Uzbekistan. – Tashkent, 2023.
2. United Nations. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York, 2015.
3. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. – Ташкент: Фан, 2002.